

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 157 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibdullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА ПУТЁМ РАЗВИТИЯ ВСЕСЕЗОННЫХ ГОРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Ахмедходжаев Равшан Темурович

Ташкентский государственный экономический университет, независимый исследователь

Аннотация: Экотуризм предполагает поддержание экологической устойчивости окружающей природной среды. Экологический туризм приносит значительный доход экономике, развитие в смежных отраслях. В целях увеличения потока иностранных туристов, эффективного использования имеющегося туристского потенциала горных местностей, создания дополнительных рабочих мест, строительство международных всесезонных центров, курортов, комплексов приобретают свою актуальность. В данной научной статье подчёркивается перспективы развития рекреационно-познавательного вида экологического туризма - горного туризма Узбекистана, приведены правовые аспекты, обобщены меры по ускоренному развитию всесезонных горных туристических центров, комплексов, курортно-туристических объектов Узбекистана.

Ключевые слова: экологический туризм, горный туризм, международные всесезонные курорты, туристические центры, туристские кластеры, туристские комплексы, инфраструктурные объекты, средства размещения, туристско-рекреационная отрасль, туристические услуги, охраняемые природные территории, инвестиционные проекты.

Annotatsiya: Ekoturizm atrof tabiiy muhitning ekologik barqarorligini saqlashni nazarda tutadi. Ekologik turizm iqtisodiyotga katta daromad keltiradi, turdosh sohalarni rivojlantiradi. Xorijiy turistlar oqimini ko'paytirish, tog'li hududlarning mavjud turistik salohiyatidan samarali foydalanish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish maqsadida xalqaro umum mavsumiy markazlar, dam olish maskanlari, majmualar barpo etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu ilmiy maqolada ekologik turizmning rekreatsiya-ma'rifiy turi - O'zbekiston tog' turizmini rivojlantirish istiqbollari ta'kidlangan, huquqiy jihatlari keltirilgan, O'zbekistonning barcha mavsumiy tog' sayyohlik markazlari, majmualari, kurort-turistik obyektlarini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: ekologik turizm, tog' turizmi, xalqaro umum mavsumiy kurortlar, turistik markazlar, turistik klasterlar, turistik majmualar, infratuzilma obyektlari, joylashtirish vositalari, turistik-rekreatsiya tarmoq, turistik xizmatlar, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, investitsiya loyihalari.

Abstract: Ecotourism involves maintaining the ecological sustainability of the natural environment. Ecological tourism brings significant income to the economy, development in related industries. In order to increase the flow of foreign tourists, effective use of the existing tourist potential of mountainous areas, creating additional jobs, the construction of international all-season centers, resorts, complexes acquire their relevance. This scientific article highlights the prospects of development of recreational and cognitive type of ecological tourism - mountain tourism in Uzbekistan, provides legal aspects, summarizes measures to accelerate the development of all-season mountain tourist centers, complexes, resort and tourist facilities in Uzbekistan.

Key words: ecological tourism, mountain tourism, international all-season resorts, tourist centers, tourist clusters, tourist complexes, infrastructure facilities, accommodation facilities, tourism and recreation industry, tourist services, protected natural areas, investment projects.

перспективы горных и предгорных территорий в бассейне Кашкадарьи» [6] рассматриваются отдельные аспекты развития горного и предгорного экотуризма в бассейне Кашкадарьи, в частности, климатические и территориальные условия.

Огай Д.А. в статье Бельдерсай-Чимган-Нанай – аналог международных курортов, описал экотуристического курорты, международные всесезонные горнолыжные и рекреационные комплексы «Чимган» и «Бельдерсай» в поселке Нанай на берегу Чарвака. [7]

Гаппаровой М.З. рассмотрены перспективы туризма и инфраструктуры в Ташкентской области, Паркентского района в статьях: «Стратегические подходы к устойчивому экономическому развитию туристической индустрии в Паркентском районе: анализ перспектив и определение вызовов», «Состояние туристической инфраструктуры Ташкентской области» [8].

Мавлановым Г.М. опубликованы статьи: «Особенности развития горного туризма» (Tog' turizmini rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari), «Сравнительная оценка факторов развития горного туризма в республике Узбекистан и за рубежом» (O'zbekiston respublikasi va xorijda tog' turizmini rivojlantirish omillarini qiyyosiy baholash) [9]. В статьях дана сравнительная оценка факторов, влияющих на развитие горного туризма в Республике Узбекистан и за рубежом.

Методология исследования

В статье автором использованы методы научного абстрагирования, сравнительного анализа, индукции и дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам данных Мирового туристского барометра Международный туризм фактически восстановился на 99% до уровня существовавшего до пандемии в 2024 года, при этом большинство направлений превысили показатели 2019 года. По оценкам, в 2024 году во всем мире было зарегистрировано 1,4 миллиарда международных туристов (однодневных посетителей), что на 11% больше, чем в 2023 году, или на 140 миллионов. [10]

Мировой рынок экотуризма в 2023 году оценивался в 210,40 млрд. долл. США, 2024 году оценивался в 246,99 млрд. долл. США. К 2035 году прогнозируется рост свыше 829,8 млрд. долл. США.

Экологический туризм становится всё более популярным в мире. В настоящее время экотуризм охватывает более 10 % мирового туристического рынка, от 40 до 60% всех международных туристов посещают центры экотуризма. По словам Е.И.Охрименко: «Причиной этому стало осознание людьми последствий их активной индустриальной деятельности и её влияния на природу, а также желание стать более социально-ответственными путешественниками» [11].

За последние годы благодаря постоянной поддержке со стороны государства в Ташкентской области Бостанлыкском районе было создано множество новых туристских комплексов, включая курорты «Amirsoy Resort», «Бельдерсай-Чимган-Нанай», строятся туристские комплексы «Sea Breeze Uzbekistan», «Чарвакские ворота», «Ugam River». В частности, за последние пять лет в район было привлечено более 2 трлн. сумов инвестиций, введено в эксплуатацию 59 новых туристических объектов на 13 тыс. мест. В результате количество туристов в районе увеличилось в 12 раз. Если 5 лет назад Бостанлык посещали 850 тыс. человек в год, то только за 11 месяцев это число достигло 12 млн. посетителей [12]. Драйвером развития этого живописного горного региона является экологический туризм. Построены рекреационные, оздоровительные, горнолыжные и другие виды комплексов, а также предприятия общественного питания. Благодаря снежным горам Чимгана и живописным лесам, Чарвакскому водохранилищу, рекам, это место идеально подходит для отдыха в любое время года. На берегу реки Чирчик ведется строительство туристического комплекса «Чарвакские ворота». Комплекс сможет принимать более 5 тыс. посетителей в день. С учетом сезонных потребностей здесь будет создано 2,5 тыс. рабочих мест. Известный предприниматель из азербайджана Эмин Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр «Sea Breeze Uzbekistan» на берегу Чарвакского водохранилища [13]. Согласно проекту, центр будет включать зоны отдыха, пляжи, спортивные площадки, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы. Также планируется открытие магазинов под международными брендами, ресторанов и сервисных точек. Здесь будут проводиться различные фестивали, концерты и культурные мероприятия. Для удобства посетителей будет построен мост через залив. В перспективе центр станет уникальным туристическим хабом, где можно будет отдыхать и жить круглый год.

В целях дальнейшего повышения туристского потенциала республики, создания инфраструктуры инновационного туризма и организации привлечения инвестиций в неё была достигнута договоренность о создании трех курортов международных всесезонных горнолыжных и рекреационных комплексов «Чимган» и «Бельдерсай» и экотуристического курорта в поселке Нанай на берегу Чарвака в

Ташкентской области с суммой свыше 500 млн долларов. Было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускорению строительства Международного всесезонного курорта «Чимган» №ПП-273, от 08.08.2023г. [14]. Совместно с Правительством Французской Республики 10 мая 2021 года был подписан Финансовый протокол о реализации привлечения заемных средств. Концепция и экономическая модель комплекса были разработаны консорциумом французских компаний. Проект создан за счёт гранта фонда FASEP в размере 750 тысяч евро. Компания Montagne et Neige Développement (Франция) подписала контракт на строительство объектов всесезонного курорта ««Бельдерсай – Чимган – Нанай»» в рамках реализации проекта с участием Казначейства Франции «Строительство туристической зоны Чимган». Международный всесезонный горнолыжный и рекреационный комплекс «Чимган» (площадь 21,5 га., 20 км горнолыжных трасс, 120 объектов, 9,2 км канатных дорог). Финансирование курорта осуществлено за счет 7,7 млн. долл. США Французского агентства развития, 86 млн. долл. США французского казначейства и 147,9 млн. долл. США прямых иностранных и местных инвестиций. Общий объем инвестиций в проект составил 241,6 млн. долл. США. Международный всесезонный горнолыжный и рекреационный комплекс «Бельдерсай» (площадь 13 га., 40 км горнолыжных трасс, 80 объектов, 19,7 км канатных дорог). Финансирование курорта осуществлено за счет 13,4 млн. долл. США Французского агентства развития, 74,4 млн. долл. США французского казначейства и 90,6 млн. долл. США прямых иностранных и местных инвестиций. Общий объем инвестиций в проект составил 178,4 млн. долл. США Экотуристический и рекреационный комплекс «Нанай» (площадь 8,1 га., 50 объектов). Финансирование курорта осуществлено за счет 21,9 млн. долл. США Французского агентства развития и 40,5 млн. долл. США прямых иностранных и местных инвестиций. Общий объем инвестиций в проект составил 178,4 млн. долл. США. В результате реализации этих проектов планируется создать 60 км горнолыжных трасс, 29 км канатных дорог, 250 инвестиционных объектов и 3000 рабочих мест за счет освоения 482,4 млн. долл. США инвестиций.

Горный курорт Amirsoy Resort расположен на площади 900 га в одном из самых красивых и живописных мест столичного региона, на уступах хребта Чаткал в западной части Тянь-Шаньских гор, на северных склонах горы Майгашкан, в Бостанлыкском районе Ташкентской области, всего в 65 километрах от города Ташкента. Руководство проектом доверено ведущей мировой компании в области управления бизнес-процессами горных комплексов - PGI Management (Андорра). На её счету множество крупных проектов в таких странах, как Франция, Испания, Турция. На сегодняшний день принимают туристов 48 шале в альпийском стиле, два гондольных, кресельный и ленточный подъемники, прокат квадроциклов и снегоходов, верёвочный парк, скалодром, роллердром бассейн и каток, пикник зоны и медиа-центр. Имеются услуги прокат снаряжения и ремонтная мастерская, услуги инструкторов лыжной академии, услуги фото и видеосъемки. «Амирсой» является современным горнолыжным курортом международного класса. Канадские и испанские специалисты разработали план трасс, исходя из местного рельефа и с учетом международных стандартов. В зимний сезон в распоряжении лыжников и сноубордистов 11 рельефных трасс с различным уровнем сложности и общей протяженностью более 15 км. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 25 января 2025 года посетив курортный комплекс «Амирсой» высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам. Были достигнуты договорённости о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учётом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане. Всесезонный горный курорт «Амирсой» в Бостанлыкском районе Ташкентской области за последние три года посетили около 4 млн. туристов.

В Бостанлыкском районе Ташкентской области строится туристический комплекс «Ugam River». Ранее территория вдоль реки Угам была каменистой местностью и не использовалась в полной мере. В рамках проекта стоимостью более 1 трлн. сумов начались строительные работы на площади около 14 гектаров. Также на территории комплекса запланировано строительство 16 коттеджей, 3 ресторанов, более 20 пунктов торговли и сервиса. Будут обустроены детские игровые площадки, крытый бассейн, фитнес- и спортивные площадки, амфитеатр, парковка, прогулочные дорожки в горах и вдоль побережья. Благодаря этому новый комплекс сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно, что значительно повысит туристический потенциал региона. на территории существующего лесного массива будут дополнительно высажены 20 тыс. деревьев. С использованием современных технологий ежедневно будет перерабатываться 1 тыс. кубометров речной воды. Также будет введена в эксплуатацию система отопления и охлаждения мощностью 2 мегаватта.

В Самаркандской области создаётся туристская зона «Охалик – Окбуйро – Миронкул». Принято Постановление Президента Республики Узбекистан, от 06.02.2024 г. № ПП-60 «О мерах по организации деятельности туристско-рекреационной зоны «Охалик – Окбуйро – Миронкул». В частности, для «Охалик» выделяют 1697 гектаров земель, «Окбуйро» – 414 гектаров, «Миронкул» – 2545

гектаров. Предусмотрено расширение оказываемых услуг проектов горного туризма, строительство быстровозводимых модульных и капсульных средств размещения, юртовые и автокемпинговые лагеря, зоны для пикника и пеших прогулок. Ожидается запуск проектов горного туризма, включая развитие экстремального туризма: канатные дороги, полёты на дельтаплане и парашюте, воздушном шаре, организации аттракционов «зиплайн», «банджи-джампинг» и «зорбинг».

Джизакская область благодаря расположению горной местности склонов Туркестанского хребта с перепадами высот от 1760 до 3500 метров, прекрасной природе, чистому воздуху заслуженно носит звание «узбекской Швейцарии». Указом Президента Республики Узбекистан была создана туристско-рекреационная зона «Зомин» и международный всесезонный курорт «Плато Суффа. 2400» №УП-6201 от 6.04. 2021г. и туристский комплекс «Уриклисой» [15]. В туристско-рекреационной зоне «Зомин» 25 августа 2023 года была запущена канатная дорога «Zomin Ropeway» протяженностью 2600 метров. Проект стоимостью 133,3 млрд. сумов реализован совместно со швейцарской Bartolet. С Bartolet AG в июне 2022 года был подписан контракт на сумму 6,72 млн. евро, который, помимо канатной дороги, включает и другие проекты. Протяжённость канатной дороги составляет 2102 метра, она имеет 12 опор и способна обслужить 1200 туристов в час. Высота нижней станции – 1961,1 метра над уровнем моря, верхней – 2490,6 метра (разница высот – 529,5 метра). Максимальная скорость движения – 6 метров в секунду. Во время движения расстояние между кабинками составляет 141 метр. К обслуживанию туристов готовы 36 современных кабин. Построен подвесной мост длиной 305 метров и высотой 150 метров, известный как «Мост счастья». Работает оздоровительный центр «Zomin Wellness». Рядом расположены гостиницы функционирующих под брендом WYNDHAM [16]. В близости имеется аэропорт. Сегодня Заамин - развивающийся туристический район, идеальный для экотуризма, активного отдыха и оздоровления. Живописные пешеходные тропы пролегают по хвойным лесам, альпийским лугам и пикам с потрясающими панорамными видами.

В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области расположена одна из уникальных по красоте природы туристская рекреационная зона «Гелон». В целях строительства инфраструктурных объектов экотуризма за счет рационального использования незадействованных возможностей горных и предгорных территорий было принято постановление Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны «Гелон» и международного всесезонного курорта» от 05.12.2024г. № ПП-424 [17] на площади в 2,9 тысячи гектаров. В рамках III Форума межрегионального сотрудничества, прошедшего 4 – 6 октября 2023 года с Российской стороной достигнуто соглашение о реализации Инвестиционного проекта в размере 300 млн. долл. США.

В Сурхандарьинской области строятся ряд современных туристических центров. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по улучшению туристской инфраструктуры, а также строительству современных сервисных и туристских объектов в горно-рекреационных зонах Сурхандарьинской области» от 16.12.2024 г. № ПП-439 [18] отмечено создание: туристского центра «Омонхона», он будет создан на участке площадью 220,5 гектара в Байсунском районе, туристский центр «Сангардак» разместится на территории 615 гектаров в Сарыасийском районе, туристский центр «Обихаёт» займет 110 гектаров на прибрежной территории водохранилища Октепа, в махалле «Обихаёт» Джаркурганского района. В период с 2025 по 2027 годы на выделенных участках предполагается строительство гостиниц, семейных гостевых домов, сервисных комплексов и зон отдыха. Эти инициативы призваны повысить туристическую привлекательность региона, а также создать новые рабочие места для местного населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сфера экотуристических интересов Узбекистана включает как активные виды экотуризма, так и путешествия с познавательными целями, где объектом познания является богатая природа, горы и ландшафты страны. Актуальность создания всесезонных горных туристических центров, комплексов, курортно-туристических объектов обуславливаются созданием альтернативы европейским горным комплексам для экотуристов из ближнего зарубежья. Благоприятные климатические факторы горных местностей: солнечное сияние, влажность, природное своеобразие во многом схожи с модными средиземноморскими туристическими комплексами. В последние годы улучшена инфраструктура, что позволило создать условия для отдыха в любое время года. В летний сезон, при жаркой температуре на равнинах, внутренние туристы все больше предпочитают горный вид экотуризма.

Комитетом по туризму Узбекистана ведется активная работа по развитию туризма, внедрению новых инновационных технологий в сферу. Проведение Комитетом 6 марта 2025 года «круглого стола» с австрийской бизнес-делегации экспертов и производителей оборудования для оснащения горных курортов, посвященного теме «Технологии и услуги в сфере зимних видов спорта и туризма

в Центральной Азии» способствуют сотрудничеству, развитию потенциала экотуризма и обмену опыта. Австрийская страна имеет богатый опыт в организации горного туризма. Австрийская компания «Doppelmaug» реализовали ряд инфраструктурных проектов - канатные дороги (Чиноркент, Амирсой) на территории туристическо-рекреационной зоны «Чарвак». Также реализуются совместные проекты с австрийскими компаниями в Сурхандарьинской, Кашкадарьинских и Ташкентской областях.

В 2023 году в Ташкенте был презентован Евразийский альянс горных курортов[19], задающий импульс развитию экологическому туризму и его видам: горному, экстремальному туризму в стране и регионе. Альянс способствует продвижению лучших практик и брендов, обмену опытом, развитию и продвижению горного туризма и экологического туризма в целом с акцентом на сохранении природы и культурного наследия, повышении качества туристских услуг. Альянс помогает развитию зимних видов спорта. В объединение входят «Амирсой» из Узбекистана, «Шахдаг» из Азербайджана, «Роза Хутор» из России, «Шымбулак» и «Ой Карагай» из Казахстана и олимпийский курорт «Mona Yong Pyong» из Южной Кореи.

Предложения по развитию всесезонных горных туристических центров:

1. Привлечение потенциальных зарубежных и отечественных инвесторов, зарубежных и международных организаций, включая их грантовые средства, к созданию всесезонных туристических центров в горных территориях;
2. Развитие зимних видов спорта, проведение международных соревнований и тренировочных мероприятий мировых команд с привлечением зрителей, СМИ и спортивных блогеров;
3. Разработка единых стандартов для горного туризма по обеспечению охраны окружающей природы;
4. Разработка единого уровня сервиса и программ лояльности, что будет способствовать удержанию экотуристов и продлению периода их пребывания;
5. Увеличение предоставления дополнительных видов услуг экстремального туризма;
6. Проведение музыкальных фестивалей, концертов, с привлечением знаменитых исполнителей, музыкальных групп.

Список использованной литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi [Matn] / Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021 y. – 176 b.
2. Eshtayev A.A. Turistlar oqimi, infratuzilma va kadrlar salohiyatini oshirishning ahamiyati hamisha dolzarb. UZA O'zbekiston milliy agentligi. 04.03.2025.
3. Norchayev A.N. Zamonaviy turizm infratuzilmasining shakllanish va rivojlanish tendentsiyalari. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, «Akademiya nashirlik markazi», 2021 y. – 63 b.
4. Алибеков Л., Алибекова С., Исмаилов Ш., Каримов Ю. Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных регионах Узбекистана. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) №12(28), 2017. – с. 9-17.
5. Soatov Y.X. Surxondaryo mintaqasining ekoturizm salohiyati nuqtayi nazaridan baholash. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Elektron nashr. 2023. №10. – 337-339 b.
6. Yarashev Q.S.Yusupov B.B. Qashqadaryo havzasi tog' va tog'oldi ekoturistik imkoniyatlari va istiqbollari. // "Involta" Innovation Scientific Journal. Vol.1 №.8 July (2022) ISSN 2181-2632. – P.45-51.
7. Огай Д.А. Бельдерсай-Чимган-Нанай – аналог международных курортов // Молодой ученый. – 2024. – № 19 (518). – С. 317-320. – URL: <https://moluch.ru/archive/518/113840>
8. Гаппарова М.З. Стратегические подходы к устойчивому экономическому развитию туристической индустрии в Паркентском районе: анализ перспектив и определение вызовов. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Elektron nashr. 2024. May. – 172-176 b. Состояние туристической инфраструктуры Ташкентской области. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Elektron nashr. 2024. №9. – 156 -160 b.
9. Mavlonov G.M. Tog' turizmini rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Elektron nashr. 2024. №3. – 1056-1061 b. O'zbekiston respublikasi va xorijda tog' turizmini rivojlantirish omillarini qiyosiy baholash. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Elektron nashr. 2024. №4. – 1177-1181 b.
10. World Tourism Barometer. UN Tourism. Key results. Vol 23. Issue 1. January 2025 (Excerpt). – P.3
11. Охрименко Е.И. Условия развития экологического туризма в России на современном этапе. // Вестник экономики, права и социологии, 2024, – № 3. – С.261-266.
12. В Бостанлыке число туристов увеличилось в 12 раз. 06.12.2024. – URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7747>
13. В Бостанлыке планируется создание масштабного центра туризма. 17.12.2024. – URL:<https://xs.uz/ru/post/v-bostanlyke-planiruetsya-sozdanie-masshtabnogo-tsentra-turizma>
14. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускорению строительства Международного всесезонного курорта «Чимган»» от 08.08.2023г. № ПП-273.
15. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны «Зомин» и международного всесезонного курорта» от 06.04.2021 г. № УП-6201.

16. Заамин - привлекательное туристическое направление с огромными возможностями. – URL: <https://uzbektourism.uz/ru/news/view?id=3828>
17. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны «Гелон» и международного всесезонного курорта» от 05.12.2024г. № ПП-424.
18. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по улучшению туристской инфраструктуры, а также строительству современных сервисных и туристских объектов в горно-рекреационных зонах Сурхандарьинской области» от 16.12.2024 г. № ПП-439.
19. Евразийский альянс горных курортов. – URL: <https://eagk.org/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
